

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR**
XALQARO ILMIY ANJUMAN

**MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS**
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

**СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ**
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

26-27 SENTABR, 2025 YIL
CHIRCHIQ SHAHRI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT**

**O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan
Universitetning 70 yilligiga bag‘ishlangan “SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR” Xalqaro ilmiy anjuman
ILMIY ISHLAR TO‘PLAMI**

**COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS
International Scientific Conference "MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS" dedicated to the 70th anniversary of the
University, to be held at the Uzbekistan State University of Physical Education
and Sport**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ В
Узбекском государственном университете физической культуры и спорта
состоится Международная научная конференция “СОВРЕМЕННЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ,” посвященная 70-
летию университета**

**TOSHKENT
“O‘ZKITOBSAVDONASHIRYOTI” NMIU
2025**

UO‘K: 796.03.(09)

КБК:75.2

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan Universitetning 70-yilligiga bag‘ishlangan **“Sportda zamonaviy innovatsion texnologiyalar”** Xalqaro ilmiy konfrensiyaning ilmiy ishlar to‘plami / R.M. Matkarimovning umumiy tahriri ostida. - **“O‘ZKITOB SAVDO NASHIRYOTI MATBA IJODIY UYI”**, 2025. – 952 b.

To‘plamda 2025-yil 26-27-sentabr kunlari O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti (O‘zbekiston Respublikasi) negizida o‘tkazilgan O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan Universitetning 70 yilligiga bag‘ishlangan **“Sportda zamonaviy innovatsion texnologiyalar”** Xalqaro ilmiy konfrensiyaning ilmiy ishlari keltirilgan.

Ilmiy ishlar to‘plami jismoniy tarbiya sport sohasidagi mutaxassislar, murabbiylar, sport muassasalari va jamoat tashkilotlari rahbarlari va vakillari, ilmiy xodimlar, professor – o‘qituvchilar, doktorantlar, oliy o‘quv yurtlari talabalari va yosh olimlar uchun mo‘ljallangan.

Materiallar mualliflik nashrida keltirilgan.

Tuzuvchilar: Sh.Sh. Gaziyeu, U.B.Baxtiyorov, B.A. Eshonqulov, R.S. Xudarganov.

O‘zDJTSU rektori prof. R.M.Matkarimovning umumiy tahriri ostida.

ISBN: 978-9943-8430-7-7

© O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

© Mualliflar jamoasi 2025.

© “O‘ZKITOB SAVDONASHIRYOTI”NMIU.2025

UO‘K: 796.03.(09)

КБК:75.2

Сборник научных работ Международной научной конференции "Современные инновационные технологии в спорте," посвященной 70-летию Университета, которая состоится в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта / Под общей редакцией Р.М. Маткаримова. - **“O‘ZKITOB SAVDO NASHIRYOTI MATBA IJODIY UYI”**, 2025. - 934 с.

В сборнике представлены научные работы Международной научной конференции "Современные инновационные технологии в спорте," посвященной 70-летию Университета, которая состоится 26-27 сентября 2025 года в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта на базе Узбекского государственного университета физической культуры и спорта (Республика Узбекистан).

Сборник научных работ предназначен для специалистов в области физической культуры и спорта, тренеров, руководителей и представителей спортивных учреждений и общественных организаций, научных сотрудников, профессоров-преподавателей, докторантов, студентов высших учебных заведений и молодых ученых.

Материалы приведены в авторской редакции.

Составители: Ш.Ш. Газиев, У.Б. Бахтиёров, Б.А. Эшонкулов, Р.С. Хударганов.

Под общей редакцией ректора УзГУФКС проф. Р.М. Маткаримова.

ISBN: 978-9943-8430-7-7

© Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

© Коллектив авторов 2025.

© “O‘ZKITOB SAVDONASHIRYOTI”NMIU.2025

2. Добрынин И. М. и др. Использование кроссфита для повышения физической подготовленности боксеров / Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. - 2023.- Т. 8, № 2. с. 51-58.

3. Михайлов А.С. и др. Методика повышения функциональной подготовленности спортсменов ударных видов единоборств средствами кроссфита, Ученые записки унив-та им. П.Лесгафта.-2020.- № 3. (181) с. 320-326

4. Яшков В. В. Применение технологий Кроссфит в подготовительном периоде спортсменов-единоборцев с целью максимизации показателей специальной работоспособности. Jurnal: Методика экстремальной деятельности. Экстремальная деятельность. №2 (39). 2016. с. 9-13.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МНОГОБОРЬЯ-КРОССФИТ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ КАРАТЕСТОВ.

Худоёрова Гулхаё Улашбаевна

Ташкентский государственный аграрный университет,
Узбекистан, Ташкент

Ключевые слова: функциональное многоборье, кроссфит, физические качества, юные каратисты, статическое равновесие, педагогический эксперимент.

Аннотация: в статье приведены данные разработки рекомендаций на основе использования анализа достижений методики системы функционального многоборья – кроссфит и обобщения имеющихся результатов научных исследований в процессе подготовки юных каратистов.

STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF FUNCTIONAL ALL-AROUND CROSSFIT EQUIPMENT USED IN THE TRAINING OF YOUNG KARATEKAS.

Khudoyorova Gulkhayo Ulashbaevna

Tashkent State Agrarian University,
Uzbekistan, Tashkent

Keywords: functional all-around, crossfit, physical qualities, young karatekas, static balance, pedagogical experiment.

Abstract: the article presents the data of the development of recommendations based on the use of the analysis of the achievements of the methodology of the functional all-around system – crossfit and the generalization of the available research results in the process of training young karatekas.

ISLOM BIRDAMLIGI O‘YINLARIDA O‘ZBEKISTON ISHTIROKI

Masharipov Aziz

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti
masharipovaziz@yandex.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonning Islom birdamligi o‘yinlaridagi ishtiroki, sportchilarning natijalari, erishilgan yutuqlar va ushbu musobaqalarning milliy sport tizimi rivojiga ta’siri tahlil qilinadi. Maqolada so‘nggi yillarda O‘zbekiston delegatsiyasining tarkibi, sport turlari bo‘yicha ishtiroki va umumjamoa reytingdagi o‘rni asosida ilmiy tahlil berilgan.

Kalit so‘zlar: Islom birdamligi o‘yinlari, O‘zbekiston sporti, xalqaro musobaqa, sport siyosati, medallar statistikasi.

Islom birdamligi o‘yinlari (Islamic Solidarity Games) – har to‘rt yilda bir marta o‘tkaziladigan xalqaro sport musobaqasi bo‘lib, Islom hamkorlik tashkilotiga a‘zo mamlakatlar ishtirok etadi. Ushbu musobaqa nafaqat sport, balki madaniy va diniy birdamlikni mustahkamlash vositasi sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Maqsadlari: musulmon mamlakatlar o‘rtasida

birdamlikni kuchaytirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sport orqali madaniy almashinuv vazifalari belgilab o'tilgan.

O'zbekiston ushbu o'yinlarda faol ishtirok etib kelmoqda va har safar yuqori natijalarni ko'rsatmoqda. Islom birdamligi o'yinlari o'zining qisqa tarixida ko'plab davlatlar e'tibori va jahon sport tashkilotlari diqqatida. O'yinlarning qisqa tarixiga qaraydigan bo'lsak (1-jadval) joriy yilda navbatdagi VI-o'yinini Saudiya Arabistoni Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. O'zbekiston o'z ishtirokini 2017-yil Baku shahrida o'tkazilgan IV-o'yinlardan boshlagan.

(1-jadval)

T/r	O'tkazilgan yil	Tashkilotchi davlat, shahar	O'tkazilgan muddat	Ishtirokchilar soni	Ishtirokchi davlatlar soni
1	2005	Saudia Arabistoni (Makka)	8 – 20 Aprel	7 000	55
2	2010	Eron (Tehron)	<i>qoldirilgan</i>		
3	2013	Indoneziya (Palembang)	22-sentabr 1-oktabr	1 769	57
4	2017	Azarboyjon (Baku)	12 – 22 May	6 000	54
5	2021	Turkiya (Konya)	9 – 18 Avgust	4 200	55
6	2025	Saudia Arabistoni (Ar-Riyod)	7 – 21 Noyabr	<i>O'tkazilish rejada</i>	

O'zbekiston hozirgi kunda barcha o'tkazilgan o'yinlar bo'yicha medallar soni 220-ta bo'lib undan 66-ta oltin, 58-ta kumush va 96-ta bronza medallari bo'lib umum jamo hisobida 4-o'rini egallab turibdi. O'yinlar kesimida (2-jadval) quydagi jadvalda ko'rish mumkin.

(2-jadval)

O'zbekiston milliy terma jamosining IBO' kesimida medallari

T/r	Yil	Tashkilotchi davlat, shahar	Oltin	Kumush	Bronza	Jami	Umum jamo hisobida o'rni
4	2017	Azarboyjon (Baku)	15	17	31	63	4
5	2021	Turkiya (Konya)	51	42	65	158	2

Sport turlari bo'yicha tahlil

O'zbekiston terma jamosi dzyudo, boks, yengil atletika, o'g'ir atletika, kurash, suzish, velosport, kickboksing kabi turlar bo'yicha eng ko'p medal olingan yo'nalishlar. Kelgusi 2025-yil VI-o'yinlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan o'yinlarda 18 sport turidan belashuvlar bo'lib o'tishi kutilmoqda. Unda qilichbozlik, dzyudo, ju-jitsu, karate, muay-tay, taekvondo, stol tennisi, og'ir atletika, u-shu, e-sport, yengil atletika, gandbol, futzal, suzish, ot sporti, voleybol, kurash bahslari bo'lib o'tadi.

Islom birdamligi o'yinlarida paraolimpia sportchilari ham o'zlarining ishtiroki va ularning yutuqlari katta ahamiyatga ega bo'ldi.

Ishtirokning sport tizimiga ta'siri

- Islom birdamligi o'yinlari O'zbekiston sport tizimining rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda.
- Yosh sportchilar uchun motivatsiya manbai sifatida o'yinlarning roli.
- Sport diplomatiyasi va O'zbekistonning xalqaro sportdagi mavqeiini oshirishdagi hissasi.

Xulosa

O'zbekistonning Islom birdamligi o'yinlaridagi ishtiroki yildan-yilga takomillashib, sportchilarning yuksak natijalari bilan e'tiborni tortmoqda. Ushbu musobaqalar milliy sport tizimini mustahkamlash, xalqaro tajriba orttirish va yosh avlodni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda muhim o'rin tutadi.

Kelgusi o'yinlar istiqboli: 2025-yilgi Ar-Riyoddagi Islom birdamligi o'yinlari

2025-yilning 7–21-noyabr kunlari Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida VI-Islom birdamligi o'yinlarini o'tkazish rejalashtirilgan. Bu musobaqa avvalgilariga nisbatan ko'lam jihatidan kengroq va texnologik jihatdan zamonaviyroq bo'lishi kutilmoqda.

Asosiy yangiliklar va istiqbollari:

18 ta sport turi bo'yicha bellashuvlar rejalashtirilgan. Ular orasida qilichbozlik, karate, e-sport, u-shu, ot sporti kabi yangilari ham bor.

Paralimpiya sportchilari uchun alohida dastur tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda.

Saudiya Arabistoni mezbon davlat sifatida yuqori darajadagi sport inshootlarini ishga tushirmoqda.

Raqamli texnologiyalar, xususan, **sun'iy intellekt asosidagi sport tahlil tizimlari** (VAR, sportchi monitoringi) joriy etiladi.

O'zbekiston uchun strategik imkoniyatlar:

Medal jamg'armasini kengaytirish: 2021-yildagi 158 ta medal natijasidan yuqori marralarni egallash uchun real sharoit mavjud.

Yangi sport turlarida ishtirok: E-sport, muay-tay, u-shu kabi yo'nalishlar yosh avlod orasida ommalashmoqda, bu esa yangi yutuqlarni ta'minlashi mumkin.

Para-sportchilar salohiyatini kuchaytirish: 2025-yilda para-atletlar uchun beriladigan kvotalar doirasida ishtirokchilar sonini oshirish rejalashtirilmoqda.

Ayollar sportini ilgari surish: Ayol sportchilar soni va sifatini oshirish O'zbekiston sport siyosatining dolzarb yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Bu musobaqa O'zbekiston uchun nafaqat sport yutuqlari, balki sport diplomatiyasi, xalqaro hamkorlik va yangi avlod sportchilarini tarbiyalash yo'lida muhim strategik maydonga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islamic Solidarity Sports Federation rasmiy sayti — www.issf.sa
2. O'zbekiston Respublikasi sport vazirligi rasmiy ma'lumotlari
3. "O'zbekiston sporti tarixi" (monografiya) — Toshkent, 2020
4. OAV xabarlari va medallar statistikasi (2022-yilgi Konya o'yinlari hisobotlari)
5. Olimpiya qo'mitasi rasmiy bayonotlari va delegatsiya tarkiblari

УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНА В ИГРАХ ИСЛАМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ

Машарипова Азиза

Физическая культура и спорт

научно-исследовательский институт

Начальник учебно-методического отдела

+998909196904 masharipovaziz@yandex.com

Аннотация: В данной статье анализируется участие Узбекистана в Играх исламской солидарности, результаты спортсменов, достигнутые успехи и влияние этих соревнований на развитие национальной спортивной системы. В статье представлен научный анализ состава делегации Узбекистана за последние годы, ее участия в различных видах спорта и ее места в общекомандном рейтинге.

Ключевые слова: Игры исламской солидарности, спорт Узбекистана, международные соревнования, спортивная политика, статистика медалей.

PARTICIPATION OF UZBEKISTAN IN THE GAMES OF ISLAMIC SOLIDARITY

Masharipov Aziz

Physical Culture and Sports
research institute

Head of the Educational and Methodological Department
+998909196904 masharipovaziz@yandex.com

Abstract: This article analyzes Uzbekistan's participation in the Islamic Solidarity Games, the athletes' results, achievements, and the impact of these competitions on the development of the national sports system. The article provides a scientific analysis of the composition of the Uzbekistan delegation in recent years, its participation in sports, and its place in the overall team ranking.

Keywords: Islamic Solidarity Games, Uzbekistan sport, international competition, sports policy, medal statistics.

UO'K 796.82

YOSH KARATECHILARNING TAYYORGARLIK JARAYONIDA QO'LLANADIGAN FUNKSIONAL KO'PKURASH - KROSSFIT VOSITALARI YUKLAMALARINI TAHLILI

Xudoyorova Gulhayo Ulashbaevna

Toshkent davlat agrar universiteti, O'zbekiston, Toshkent
abdulla8899999@gmail.com

Annotatsiya: maqolada yosh karatechilarni tayyorlash jarayonida FunkSIONAL ko'pkurash-Krossfit tizimi elementlaridan foydalanib turli jismoniy sifatlarni yaxshilash uchun qo'llanadigan vositalar dasturi va ushbu yuklamani bajarish tempi bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: FunkSIONAL ko'pkurash, krossfit, mashqlar majmuasi, yosh karatechilar, pliometrik mashqlar, yuklama, bajarish tempi.

Muammoning dolzarbligi. Yosh avlodning, shu jumladan yosh karatechilarning salomatligini saqlash va yanada sog'lomlashtirish vositalaridan samarali va unumli foydalangan holda yanada mustahkamlab borish, ularni sog'lom turmush tarzi qadriyatlarini bilish, hurmat qilish va rioya qilishga yuqori motivatsiyalarini shakllantirish bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasi vakillarining zimmasiga yuklangan ustuvor vazifalardan biridir. Ushbu soha va sog'liqni saqlashning yangi-yangi innovasion va ilmiy asoslangan texnologiyalarning dolzarbligi yanada oshib bormoqda. Ana shunday yangi innovatsion vositalardan biri – bu FunkSIONAL ko'pkurash – Krossfit tizimi bo'lib, uning mashg'ulotlarini samarali va to'g'ri tashkil qilish, bajariladigan har bir mashqni bajarilishi va mashg'ulot yuklamasini puxta ishlab chiqish eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [2].

Ishning maqsadi. Mavjud ilmiy-uslubiy adabiyotlar materiallarini umumlashtirish va tahlil qilish asosida FunkSIONAL ko'pkurash - Krossfit tizimi vositalarining sportchilarni tayyorlash tizimida qo'llamishi yuklamalari va majmualari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

O.E.TOSHMURODOV T.O.ERKINOV Yosh kurashchilarda texnik usullarni bajarishda faol ishtirok etuvchi asosiy va yordamchi mushaklarni rivojlantirish orqali egiluvchanlikni shakllantirish	687
K.SH.SHOKIRJONOV Укув машфулот гурухи футболчиларини жисмоний тайёргарлигини тузулиши	690
A.A.TURSUNOV 11-12 yoshli voleybolchilarda olib borilayotgan an'anaviy mashg'ulotlarda to'pni pastdan va yuqoridan ikki qo'llab qabul qilish-uzatish texnikasi va aniqligini shakllantirish tajribasi.	691
G.I.AXMEDOVA Sinxron suzish bilan shug'ullanuvchi yosh sportchilarda nafas ushlab turishni rivojlantirish	695
M.ILYOSOVA Boshlang'ich tayyorgarlik davrida yosh stol tennischilarni jismoniy sifatlarini rivojlantirish	698
O.Z.PIRMATOV, M.T.IRISBAYEV 13-14 yoshli darvozabonlarni o'yindagi texnik-taktik harakatlarini o'rganish	700
B.A.ISHIMOV Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida shug'ullanuvchi brassist suzuvchilarning oyoq kuchini oshirish	701
M.P.ИЗРАИЛБЕКОВА Художественная гимнастика как средство формирования правильной осанки у детей дошкольного возраста (5–7 лет)	704
M.O.JIYANOV Yosh qo'l jangichilar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda mashg'ulot yuklamalarini nazorat qilish	707
A.A.JUMAGULOVA Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda o'quv-mashg'ulot jarayonining pedagogik asoslarini takomillashtirish	709
SH.KURBONOVA, SH.TURSUNOV Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o'yinlar va gimnastika mashqlarining uyg'unligi	713
M.M.ЮСУПОВ Креативный подход в предупреждении, профилактике спортивного травматизма среди детей и подростков	717
N.SH.MUXSINOV. Yuqori malakali gandbolchilarni musobaqa faoliyatiga tayyorgarligi	720
D.RAXMATOVA, D.XASANOV Maktab o'quvchilarida chidamlilikning o'rnini va ahamiyati	723
A.SHPIRNAZAROV Sport sog'lamlashtirish guruhlari shug'ullanuvchilarining suzish boshlang'ich ko'nikmalariga o'rgatishning musobaqa-o'yin usulini qo'llash imkoniyatlari	726
O.ORIPOV, Z.BEKNAZAROV Yosh futolchilarni texnik tayyorgarligini modellashtirish	729
SH.D.SAIDOVA, F.T.UMARALIYEVA 12–13 yoshli tennischilarda koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish metodikasi.	732
SH.TURSUNOV, SH.KURBONOVA Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishida harakatli o'yinlar va gimnastika mashqlarining uyg'unligi	734
A.A.UTEPOV 10 yoshli karatechilarning boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida texnik harakatini rivojlantirish dasturini tajribada asoslash	738
U.G.XUDOYOROVA Yosh karatechilarning tayyorgarlik jarayonida qo'llanadigan funksional ko'pkurash - krossfit vositalarining samaradorligini o'rganish	743
A.MASHARIPOV Islom birdamligi o'yinlarida o'zbekiston sportchilarining ishtiroki	747
U.G.XUDOYOROVA Yosh karatechilarning tayyorgarlik jarayonida qo'llanadigan funksional ko'pkurash - krossfit vositalari yuklamalarini tahlili	748
A.A.NABIYEV Rivojlanayotgan sport turlarini yoshlar orasida yanada rivojlantirishda ilmiy tahlil, sportchilarni saralash va tayyorgarlik jarayonlarini yagona tizim sifatida tashkil etish yo'llari	751